

www.esa-conference.ru

Современные геополитические трансформации и проблемы национальной безопасности: теоретические аспекты

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук

***Аннотация.** Проблемы национальной безопасности России обусловлены влиянием современных геополитических трансформаций. В методологическом поле исследования вопроса автор предлагает использовать субстанциональный подход, который заключается в соединении этнополитического и геополитического субъектов исторического процесса.*

***Ключевые слова:** геополитические трансформации, национальная безопасность, субстанциональный подход, методологическая матрица, междисциплинарный подход*

Modern geopolitical transformations and problems of national security: theoretical aspects

Yusupova Guriya Islangaraevna, Doctor of Philosophy
Regional Center for Ethnopolitical Studies
of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

***Abstract.** The problems of national security of Russia are due to the influence of modern geopolitical transformations. In the methodological field of research question, the author proposes to use a substantive approach, which is to combine the ethnopolitical and geopolitical subjects of the historical process.*

***Keywords:** geopolitical transformations, national security, substantive approach, methodological matrix, interdisciplinary approach*

Объединение Германии в 1990 году и распад СССР в 1991 году привели к кардинальному изменению границ мирового геополитического пространства, которое продолжается и поныне. Современные геополитические трансформации нуждаются в новых методологических подходах, позволяющих раскрыть их механизмы, движущие силы, новые политические акторы. Многие внутренние проблемы и конфликты на территории постсоветской России также является геополитическими по своей природе, так как обусловлены геополитическими трансформациями и новой расстановкой на мировой политической сцене, следовательно, новым соотношением и пониманием национальных интересов и национальной безопасности.

З.А. Жаде отмечает связь геополитики с национальной безопасностью государств, реализуемой как самостоятельно, так и в рамках различных союзов или блоков. В качестве основных мотиваторов она выделяет национальные интересы государств. Геополитика исследует основные модели развития современного мироустройства, геополитические трансформации и противоречия, ведущие концепции глобальной и региональной безопасности.¹

Для постсоветской России геополитические проблемы оказались тесно связанными с этнополитическими процессами, происходящими во многом под воздействием внешних факторов. В отечественном научном дискурсе активно ведутся геополитические исследования в последние двадцать лет. Разрабатываются

новые методологические подходы исследования современных мировых процессов, анализа причин и движущих сил современных геополитических трансформаций, вскрытия, осмысления и описания их механизмов, движущих сил, субъектов и перспектив развития.

По мнению П.А. Цыганкова, геополитическая картина современного мира, может быть составлена лишь на базе учета достижений предшествующей геополитической мысли, а также новых подходов, теорий и взглядов.²

Так называемый субстанциональный подход заключается в соединении этнополитического и геополитического субъектов исторического процесса. Сторонники субстанционалистского подхода рассматривают геополитику как науку о географической детерминации этнополитических процессов в государстве и межгосударственных отношениях. Один из представителей этногеополитического подхода Ю.П. Платонов считает, что «этнический субъект» наделяется такими свойствами, как целенаправленность, мотивированность, структурированность, согласованность и интегрированность, организованность, «пространственно-временное пребывание», результативность. Интегрирующим фактором в этническом коллективном взаимодействии здесь выступает социальная направленность этнического субъекта. В качестве идеологического обеспечения геополитических планов, - геополитических ориентиров народов России в 21 веке он предлагает концепцию российского этноцентризма.

¹ Жаде З.А. Национальная безопасность России: геополитическая доминанта. Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому экстремизму. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Том 2. Махачкала, «Лотос», 2008. С.64.

² Теория международных отношений. Хрестоматия. Составитель и научный редактор П.А. Цыганков. М., 2003. С. 47.

Данная концепция должна использовать не только государственную, но и культурно-этническую терминологию с особым ударением на такие категории, как «державность», «народность», «духовность» и «этническую комплиментарность».³

О.А. Бельков предпринимает в концепции этничности попытку соединения субстанционального и деятельностного начал. Анализируя проблему этнизации политики и политизации этничности, он пишет: «То или иное решение связанных с этим этнополитических проблем, а равно и отказ, от какого бы то ни было их решения оказывает существенное, порою определяющее влияние на все стороны жизни отдельных стран и мирового сообщества в целом, непосредственно отражается на международных отношениях, мировой политике в целом».⁴

Идеи, противоположные принципу субстанционализма, нашли теоретико-методологическое отражение в инструментально-реляционных подходах. Подобные подходы базируются на принципиальном отказе от самой политической онтологии этничности. «По природе своей этнос — не субъект политики, но тип человека-созидателя и носителя определенной культуры» - вот тезис, который был призван деэтнизировать национально-государственное устройство и деполитизировать национальные отношения.⁵

Таким образом, в первое постсоветское десятилетие научный политологический анализ национальной политики российского государства оказался подвергнутым сильному влиянию субъективистского подхода, вызванного внезапным и неконтролируемым теоретико-методологическим плюрализмом. Одним из последовательных сторонников методологического подхода инструментализма в исследовании этничности и национальных отношений, как мы полагаем, является директор Института Этнологии и антропологии РАН В.А.Тишков. Как мы считаем примерной квинтэссенцией методологического инструментализма в понимании этничности является его тезис: «Гораздо чаще этнический фактор служит лидерам, а не лидеры служат этнической общности».⁶

В.А. Тишков предложил «историко-ситуативный» метод, что является свидетельством того, что в методологическом смысле область этнологического знания

подверглась экспансии со стороны идей социологического конструктивизма. Согласно же данной концепции, этничность или этническая общность — это плод социального конструирования. В качестве основного понятия в изучении этничности выдвигается категория этнической идентичности. Как считает В.А. Тишков, содержание и объяснение феномена этничности гораздо сложнее, чем это представляют сторонники паранаучных взглядов.

По нашему мнению, сегодня речь должна идти о формировании новой этногеополитической парадигмы, суть которой заключается в соединении в единое методологическое поле методов современной этнополитологии с геополитическим подходом, учитывающим влияние современных геополитических трансформаций на этнополитические процессы в государствах и регионах. Под научной парадигмой понимается совокупность определенных правил, норм и методов, позволяющих рассматривать явление в соответствующем методологическом аспекте.

Процессы, происходящие в этнополитике и геополитике современного мирового пространства, имеют общие характеристики: динамичность, проявляющаяся в стремительном изменении пространственно-временных параметров; усиление влияния факторов, считавшихся ранее субъективными; рост значения цивилизационно-идеологических противоречий, которые долго игнорировались в угоду приоритету так называемых общечеловеческих ценностей и преимуществ западной демократии.

Геополитические трансформации создают угрозу устойчивости современного мирового политического пространства. Поэтому геополитические проблемы нельзя также рассматривать вне контекста проблем безопасности. Анализ этнополитических процессов на Северном Кавказе нельзя провести без учета современных вызовов и угроз национальной безопасности данного региона. Таким образом, методологическая матрица этногеополитической парадигмы включает в себя три важных элемента: этнополитику, геополитику и безопасность, обеспечивающую устойчивое функционирование любой системы — от национального государства до мирового геополитического пространства.

³ См.: Платонов Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и психология. СПб., «Речь», 2002.

⁴ Теоретические основы внешнеполитической деятельности России. М., Издательство РАГС, 2001. С.292.

⁵ Гусейнов Г., Драгунский Д., Сергеев С., Цымбурский В. Этнос и политическая власть//Век 20 и мир. 1990 №4. С.17.

⁶ Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., Институт этнологии и антропологии РАН, 1997. С.63.